
Prédiction de la défaillance - Un état de l'art Bankruptcy prediction - A literature review

Auteur 1 : AMEUR Ahmed Houmame

AMEUR Ahmed Houmame, PhD
Université Hassan II / Faculté des sciences juridiques économiques et sociale de Ain Chock, Casablanca, Maroc.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AMEUR, A.H.2022 « Prédiction de la défaillance - Un état de l'art », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 13, pp : 188-187.

Date de soumission : Juillet 2022

Date de publication : Août 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7019285

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Développer un modèle de prédiction de la défaillance pour les petites entreprises nécessite de reconnaître certains problèmes conceptuels auxquels les analystes peuvent être confrontés. En effet, ces problèmes proviennent essentiellement d'absence d'un modèle théorique validé empiriquement qui représentent le processus de progression des PME vers la défaillance. Ils découlent également de différentes perspectives qui peuvent être liées à l'analyse. Cela reflète la diversité des attentes des différents partenaires des PME, d'une simple volonté de mesurer le risque de défaillance, une vision de « prédiction de la défaillance », à une volonté plus ambitieuse d'identifier les facteurs financiers annonciateurs de problèmes managériaux qu'il faut corriger pour éviter la défaillance, la vision « prévention de la défaillance ». Ainsi, d'après Malecot (1997) « si l'on parvient à prévoir suffisamment tôt le risque de défaillance d'une entreprise, il sera possible d'y remédier dans un certain nombre de cas, nonobstant la diversité et la multiplicité des causes à l'origine de ces défaillances ». Ainsi, nous avons conclu, tout d'abord, qu'afin d'être dans une logique de prévention de la défaillance, la construction d'un modèle de prédiction de la défaillance doit se faire en se basant sur des données portant sur des entreprises défaillantes sur le plan économique, et non pas juridique. Ensuite, pour que les modèles développés soient généralisables, la répartition des effectifs par groupe de sociétés doit être représentatif de la réalité. De la sorte, l'option d'une stratification avec une représentation équilibrée des observations dans chaque groupe doit être éliminée.

Mots clés : Défaillance, prédiction, échantillon, liquidation, PME

Abstract

Developing a failure prediction model for small businesses requires recognizing some conceptual issues that analysts may face. Indeed, these problems mainly come from the absence of an empirically validated theoretical model that represents the process of progression of SMEs towards failure. They also arise from different perspectives that can be linked to the analysis. This reflects the diversity of expectations of the partners of SMEs, from a simple ambition to measure the risk of failure, a vision of "predicting failure", to a predilection to identify the financial factors announcing managerial problems that must be corrected to avoid failure, the "prevention of failure" vision. Thus, according to Malecot (1997), according to this perspective "if we manage to foresee the risk of failure of a company sufficiently early, it will be possible to remedy it in a certain number of cases, notwithstanding the diversity and the multiplicity of causes at the origin of these failures". Thus, we concluded, first of all, that in order to be in a failure prevention logic, the construction of the model must be achieved based on data relating to companies failing economically, not legally. Then, to assure the extrapolation of the developed models, the distribution of the samples by group used to develop these models must be representative of reality. Thus, the option of stratification with a balanced representation of observations in each group should be eliminated.

Keywords: Bankruptcy, prediction, sample, liquidation, SME

Introduction

Le problème de défaillance retient depuis longtemps l'attention des chercheurs, tant économistes que juristes, car il s'agit d'un problème fondamental de société. Le terme de défaillance, en première approximation, fait référence à une réalité de société qui n'est ni facile à définir ni à comprendre lorsqu'on essaie de distinguer les entreprises défaillantes de celles qui ne le sont pas. Effectivement, avec la crise des années 1930 et surtout avec les premiers travaux de Fitzpatrick (1932), la problématique de défaillance d'entreprise devient un domaine d'investigation à part entière. Elle a été analysée par diverses disciplines dont les apports les plus significatifs sont issus des sciences juridiques, économiques, financières, des organisations et de gestion. Ce travail de recherche a pour objectif de se pencher sur l'état de l'art de la prédiction de la défaillance en examinant, d'une part, les différentes définitions de la littérature afin d'en adopter une. Ensuite, il est important de définir la méthode la plus adaptée pour constituer des échantillons expérimentaux pour la construction de modèles de prédiction de la défaillance.

Dans notre article, nous allons traiter dans un premier lieu, quelques notions et généralités sur la défaillance, avec une mobilisation d'une revue de littérature qui est très importante, par la suite nous allons montrer l'importance d'accorder une attention particulière aux modalités de constitution d'un échantillon afin d'assurer la représentativité de la population observée.

1. Notion de la défaillance

Plusieurs définitions ont été proposées selon la perspective privilégiée par l'auteur. En fait, l'une des tâches les plus difficiles pour les chercheurs analysant la défaillance d'une entreprise est de définir le concept d'échec. Les références internationales ont des définitions différentes de ce terme, indiquant un manque de consensus sur le sujet. Pour certains auteurs, ce manque de conceptualisation cohérente est l'un des principaux obstacles à la compréhension et à la réduction des causes d'échec. En fait, une analyse de la définition de l'échec révèle une variété stupéfiante de termes qui définissent les entreprises en faillite. Le terme reste ambigu et donc difficile à définir.

En général, on peut dire qu'elle couvre au moins trois dimensions. En fait, la plupart des auteurs évoquent la faillite d'entreprise en évoquant les aspects juridiques, économiques et financiers. Pour Casta et Zerbib (1979), on parle de « défaillance juridique lorsqu'il y a une action de dépôt du bilan liée à une situation d'insolvabilité ; la défaillance économique se réfère plutôt à l'absence de rentabilité et d'efficacité de l'appareil productif ; enfin la défaillance financière touche les problèmes de trésorerie et d'incapacité de remboursement des dettes ».

La défaillance au sens général et juridique regroupe de nombreuses situations qui contribuent à la disparition d'une entreprise, notamment en raison de graves problèmes financiers conduisant à la cessation des paiements. Blazy et al. (1993) définissent la défaillance comme « la situation à partir de laquelle une procédure de redressement est ouverte à l'encontre d'une entreprise ». Malécot (1991) rappelle que toutes les statistiques de défaut reposent sur des données de catégories dont la définition est réglementée par la loi, car elles ne prennent finalement en compte que les entreprises poursuivies pour non-paiement.

Lorsqu'une entreprise se trouve en état de cessation de paiement, elle est juridiquement défaillante. Dans ce cas, l'entreprise en question serait, de par la loi, impliquée dans une procédure de redressement judiciaire, qui pourrait conduire à une liquidation judiciaire.

Par conséquent, aux États-Unis, seules les entités éligibles au chapitre 11 du Bankruptcy Code¹, qui s'appliquent aux procédures de judiciaire de redressement², ou au chapitre 7, qui sont éligibles aux procédures de liquidation, sont recensées aux États-Unis.

En France, on identifie dans les statistiques des entreprises en cessation de paiement³ qui soit sont passées par un redressement judiciaire pour assurer l'activité et rembourser les dettes via

¹ Federal Bankruptcy Code

² Reorganization

³ Cessation constatée par un tribunal à la demande de l'entreprise, d'un créancier ou du tribunal lui-même

un plan de continuité d'activité ou la cession à un tiers, soit la liquidation directe dès lors que le redressement n'est pas possible.

Au Maroc, la loi énonce en principe que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à tout commerçant, à tout artisan et à toute entreprise commerciale qui, « n'est pas en mesure de payer à l'échéance ses dettes exigibles »⁴. Le critère de « n'être pas en mesure de payer » ou de « cessation de paiement » constitue donc l'élément essentiel retenu par le législateur Marocain pour qualifier la situation de défaillance. La cessation des paiements est une notion légale, mais dont le sens n'a jamais été précisé par le législateur. Ce dernier n'a pas voulu en effet enfermer cette notion dans une définition qui aurait fini par être dépassée. C'est donc à la jurisprudence de définir la cessation des paiements. En conséquence, les juges doivent procéder à une analyse rigoureuse de la situation de l'entreprise, car c'est de la constatation de la cessation des paiements en définitive que dépend l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette vision de la défaillance est très pratique car elle fournit un critère simple qui peut être utilisé pour séparer les entreprises en deux groupes. Ceux qui font l'objet de poursuites judiciaires et ceux qui ne le sont pas.

La faillite est effectivement le résultat d'une ordonnance de mise en faillite d'un tribunal, mais toutes les entreprises en défaillance ne font pas nécessairement l'objet d'une procédure de mise en faillite. Malgré sa portée limitée, le critère de la faillite est celui retenu par la majorité des chercheurs. Il a l'avantage d'être sûr et vérifiable dans la mesure où toutes les entreprises qui font faillite sont inévitablement des entreprises défailtantes.

Selon Zopounidis (1995) « la défaillance économique renvoie à l'absence de rentabilité et d'efficacité de l'appareil productif, à la détérioration de la relation entreprise-produits-marché et par la non-contribution de l'entreprise à la réduction des problèmes sociaux tels que le chômage ou une incapacité à améliorer le niveau de vie de ses salariés et de leur pouvoir d'achat ». Crucifix et Derni (1993) ajoutent que « l'entreprise accomplit son objectif économique lorsqu'elle réalise une rentabilité et une liquidité suffisantes ».

De ce fait, on parle de défaillance économique d'une entreprise lorsqu'elle devient incapable d'atteindre ses objectifs économiques, de vendre des produits ou de fournir des services, entraînant des pertes. Dans ce cas, elle dépense plus qu'elle ne produit, accumule les déficits et n'apporte aucune contribution positive à l'économie. Gresse (2003) voit dans cette création de valeur négative la dernière étape de la défaillance économique.

⁴ Code de commerce, article 560.

De même, Ooghe et Wymeersch (1986) trouvent que le concept d'entreprise en difficulté se définit comme une entreprise qui ne peut plus garantir ses objectifs économiques, compte tenu des contraintes sociales et environnementales. Liang et Wu (2003), Van Der Wijst et Hol (2002) considèrent la défaillance comme une situation dans laquelle les flux de trésorerie générés par les entreprises ne leur permettent plus de faire face à leurs obligations envers leurs partenaires financiers et non financiers.

Selon Malecot (1981), une entreprise est considérée comme défaillante financièrement lorsque ses actifs courants ne sont plus en mesure de faire face à ses passifs courants. Il s'agit donc d'un événement plus « grave » qu'un simple défaut de paiement. On parle d'échec financier lorsqu'une entreprise fait face à des problèmes de liquidités dus à des problèmes de déséquilibre financiers. De ce fait, la solvabilité de l'entreprise est mise en cause, elle ne peut remplir tout ou partie de ses obligations financières⁵, ou elle viole l'une des clauses du contrat de prêt.

A ce niveau, il faut noter qu'en période de crise, l'entreprise peut être confrontée à deux types de problèmes : des problèmes de liquidité, lorsque le fonds de roulement ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses ; ou des problèmes de rentabilité, auquel cas les opérations de l'entreprise sont compromises car elle ne peut plus payer les capitaux propres au taux du marché.

Ainsi, l'entreprise sera obligée de demander une nouvelle ligne de crédit afin de poursuivre ses opérations. Il en résulte de nouvelles charges financières qui contribuent à la détérioration des résultats financiers de l'entreprise. Par conséquent, c'est le couple rentabilité/liquidité qui capte le mieux la notion de défaut.

En effet, selon Ooghe et Wymeersch (1986), une valeur ajoutée insuffisante et le poids excessif des coûts de structure sont les raisons de la faible rentabilité de l'entreprise. Dans ce cas, elle ne sera pas en mesure de payer sa dette, ce qui engendre des problèmes de paiement des dettes et conduit ainsi à une défaillance financière.

Par conséquent, à partir de l'analyse de divers aspects de la défaillance, il semble qu'il s'agit d'un concept assez large et qu'il est difficile de le définir avec précision. Cependant, il est important de savoir que le succès ou l'échec d'une entreprise n'est pas un événement soudain, il se produit successivement et selon un processus. La dégradation de la situation de l'entreprise commence d'abord sur le plan économique, commercial puis financier, qui se répercute enfin sur le plan juridique. C'est un processus complexe au cours duquel l'entreprise traverse une série de difficultés avant de déclarer faillite. Par conséquent, nous parlons de degrés de défaillance.

⁵ Par exemple le non-paiement d'une mensualité de prêt

En fait, la détérioration de la santé des entreprises se manifeste par des difficultés financières qui doivent être gérées et maîtrisées avant qu'il ne soit trop tard. Des difficultés de nature externe précèdent généralement ces difficultés.

2. Modalités de constitution d'un échantillon

Un Au fil du temps, il y a eu un certain consensus sur les cadres expérimentaux communs à adopter pour la construction de systèmes prédictifs. Cependant, à proprement parler, il n'y a pas de lignes directrices sur la façon de créer les échantillons de données à partir desquels les modèles sont tirés. Il convient de souligner que la composition de l'échantillon est une question centrale qui se pose dans toutes les méthodes d'analyse des données. Les modèles que nous cherchons à développer doivent être généralisables. Le corpus utilisé pour développer ces modèles doit être représentatif de la réalité. Par conséquent, la sélection de l'échantillon devrait dépendre de la structure de la population à modéliser.

Dans le cadre de la prévision de la défaillance, les modèles prédictifs sont des modèles dichotomiques qui conduisent à une règle de classification censée reconnaître deux groupes, les entreprises défaillantes et les entreprises saines. Par conséquent, ces modèles doivent être extraits d'observations qui décrivent au mieux les deux groupes autant que possible. La technique utilisée pour y parvenir consiste à utiliser un échantillon pour regrouper les entreprises de chaque classe n_1 et n_2 ($n = n_1 + n_2$) en puisant dans une population de taille N . Par conséquent, nous devons sélectionner au hasard n entreprises parmi N entreprises.

Étant donné qu'un nombre bien défini et non aléatoire d'observations est requis dans chacun des deux groupes, il est courant de réaliser un sondage stratifié avec une sélection distincte des deux types d'entreprises.

Vient ensuite la question de la répartition des effectifs par groupe de sociétés. On peut alors considérer des distributions identiques à la population en gardant à l'esprit qu'un échantillon stratifié avec une distribution proportionnelle surclasse un échantillon simple sans stratification Saporta (2011), ou une stratification avec une représentation équilibrée des observations dans chaque groupe. Cette dernière option, traditionnellement utilisée depuis Altman (1968), a fait l'objet de quelques critiques. Zmijewski (1984) et Platt et Platt (2002) soutiennent que la non-représentation statistique d'un échantillon pose problème car elle conduit in fine à une surestimation des taux de classement correct des entreprises défaillantes.

Lors de la préparation de l'échantillon, se pose le problème de la détermination de la profondeur des données, c'est-à-dire de l'historique et de l'horizon de prévision. En effet, le facteur temps

joue un rôle clé dans la prédiction du succès ou de l'échec. En ce sens, de nombreux chercheurs se sont intéressés au temps qu'il faut pour être incapable de prédire avec précision la faillite d'une entreprise. Ces auteurs ont également soulevé des questions sur l'étendue des données historiques utilisées. Les variables explicatives à caractère essentiellement comptable sont calculées à partir des états de synthèse annuels. Il est difficile d'imaginer un autre intervalle pour effectuer des mesures, car il n'y a pas de sources à partir desquelles des données comptables "intermédiaires" peuvent être facilement collectées.

Les chercheurs ont utilisé plusieurs stratégies pour calculer les variables explicatives, mais certaines dominent les autres. Celle-ci consiste à identifier une date d'arrêt fixant l'horizon de prévision et à collecter des données pour une période de temps précise (il y a un an, il y a deux ans, etc.).

Dès lors, partant de l'hypothèse que la défaillance s'inscrit dans un processus où des traces et des facteurs explicatifs peuvent être trouvés plusieurs années avant l'incident, les chercheurs ont recommandé d'examiner ces données plus en détail pour pouvoir prédire l'avenir avec plus de précision. Ainsi, Shumway (2001) propose un modèle basé sur un historique décennale et lui oppose certains modèles basés uniquement sur une série de données comptables annuelles. Il prouve que ses résultats sont nettement plus précis que les autres.

D'autres chercheurs comme Gentry et al. (1985) ont utilisé des valeurs moyennes calculées sur plusieurs années. Cependant, ces pratiques restent insuffisantes. Enfin, en ce qui concerne l'horizon de prévision, les horizons temporels les plus couramment utilisés se situent entre 1 et 3 ans avant la défaillance, parfois entre 1 et 5 ans, mais rarement au-delà.

En conclusion, il convient de noter que les modèles de prédiction de défaillance sont construits et testés selon l'une des deux approches. La première consiste à développer un modèle sur un échantillon d'apprentissage contenant des variables mesurées un an avant la défaillance, puis de le tester sur un autre échantillon, mais cette fois avec des données mesurées un, deux, trois ans avant la défaillance. La deuxième approche consiste également à développer des modèles spécifiques pour chaque année avant la défaillance. De ce fait, nous ne cherchons plus à tester le même modèle sur des données appartenant à des périodes différentes, mais à construire un modèle pour chaque période avant la défaillance. Dans les deux cas, plus la date de défaillance est éloignée, plus la qualité de la prévision est faible.

Enfin, la construction des outils de décision se fait toujours sur des échantillons dits d'apprentissage ou échantillons de base. La question est de savoir si la performance de l'outil observée dans l'échantillon de base est valable lorsqu'elle est appliquée à l'ensemble de la

population d'intérêt, également appelé la population cible. En fait, la modélisation statistique dans une perspective prédictive recherche finalement des modèles qui se généralisent bien. Par conséquent, il peut produire de bons résultats face à des données qui n'ont pas été utilisées pour le construire.

Comme il s'agit d'un problème de classification, la précision des règles est calculée à partir de la matrice de confusion montrant la distribution des classifications prévisionnels par groupe. La première mesure de performance systématiquement testée réside dans le taux de classement correct associé à la règle de décision, aussi appelée règle d'affectation. Le taux d'erreur de classification leur est complémentaire. Une fois la distribution terminée, il faut choisir une mesure qui permette de certifier la qualité du modèle. Ceci est principalement basé sur un critère marginal qui relie le nombre d'observations mal classées dans chaque groupe au nombre total général d'observations dans l'échantillon.

Conclusion

L'objectif de tout système de prévention de la défaillance est d'alerter les managers d'une entreprise dès l'apparition des premiers signes de d'échec. Le paysage des indicateurs est certes très large, mais l'efficacité du système dépend du choix des indicateurs et de la méthodologie utilisée. En effet, un certain consensus s'est établi au fil du temps autour d'un cadre de test commun à adopter pour la construction de systèmes de prédiction de défaillance.

L'augmentation de la taille des entreprises en faillite confirme aujourd'hui la nécessité d'anticiper la défaillance. Il est important d'assurer la protection des intérêts des créanciers et la pérennité de l'entreprise en évitant les difficultés économiques et financières auxquelles l'entreprise peut être confrontée. Cela nécessite, entre autres, des estimations précises de la probabilité de défaut et éventuellement des changements dans les méthodes d'évaluation. Si l'analyse des causes d'échec est plus ancienne, ses prédictions ont commencé à se développer à la fin des années soixante. L'approche la plus courante consiste à utiliser l'analyse financière pour identifier les variables, principalement comptables, qui séparent le mieux les entreprises défaillantes de celles qui ne le sont pas.

BIBLIOGRAPHIE

- Malecot, J. F., 1997. Gestion financière de l'entreprise en difficulté : Encyclopédie de gestion. 2^{ème} édition éd. Paris: Economica.
- Fitzpatrick, F. (1932) A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firm. *Certified Public Accountant*, 6, 727-731.
- Casta, J. & Zerbib, J., 1979. Prévoir la défaillance des entreprises. *Revue française de comptabilité*, Issue 97, p. 506 – 526.
- Blazy, R., Patricia, C. & Jérôme, C., 1993. Les défaillances d'entreprises : des difficultés visibles plusieurs années à l'avance. *Economie et statistique*, Issue 268/269, pp. 101-111.
- Malécot, J.-F., 1991. Analyses théoriques des défaillances d'entreprises : Une revue de la littérature. *Revue d'économie financière*, Issue 19, pp. 205-227.
- Zopounidis, C., 1995. Évaluation du risque de défaillance de l'entreprise : méthodes et cas d'application. Paris : Economica.
- Crucifix, F. & Derni, A., 1993. Symptômes de défaillance et stratégies de redressement de l'entreprise. s.l.:Maxima, Laurent du Mesnil.
- Gresse, C., 2003. Les entreprises en difficulté. 2^{ème} édition éd. Paris : Economica.
- Ooghe, H. & Wymeersch, C. V., 1986. Modèles prévisionnels de la faillite. *Revue de la faculté de droit de l'université de Liège*, Issue 3, pp. 183-195.
- Liang, L. & Wu, D., 2003. An application of pattern recognition on scoring Chinese corporations financial conditions based on backpropagation neural network. *Computers & Operations Research*, 32(5), pp. 1115-1129.
- Van Der Wijst, N. & Hol, S., 2002. Trade credit in Europe. Paper presented at the Paper presented at the 31st Meeting of the European Working Group on Financial Modeling (EWGFM), Volume Agia Napa, CYPRUS, p. 16 p.
- Malecot, J. F., 1981. Les defaillances : un essai d'explication. *Revue Francaise de Gestion*, Issue 32, pp. 10-19.
- Ooghe, H. & Wymeersch, C. V., 1986. Modèles prévisionnels de la faillite. *Revue de la faculté de droit de l'université de Liège*, Issue 3, pp. 183-195.
- Saporta, G., 2011. Probabilités, analyse des données et Statistique. 3^{ème} édition éd. Paris: Technip.
- Altman, E. I., 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of FINANCE*, 23(4), pp. 589-609.

- Zmijewski, M. E., 1984. Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22(Studies on Current Econometric Issues), pp. 59-82.
- Platt, H. & Platt, M., 2002. Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), pp. 184-199.
- Shumway, T., 2001. Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model. *The Journal of Business*, 74(1), pp. 101-124.
- Gentry, J. A., Newbold, P. & Whitford, D. T., 1985. Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components. *Journal of Accounting Research*, 23(1), pp. 146-160.
- Refait, C., 2004. La prévision de la faillite fondée sur l'analyse financière de l'entreprise : un état des lieux. *Économie et prévision*, Issue 162, pp. 129-147.